

***Eriocrania salopiella* (STAINTON, 1854) (Lepidoptera: Eriocraniidae)
w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14730466>

FILIP PALUCH¹

¹Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, Polska, e-mail: feuillefox@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-5754-7005

²ul. Jankowicka 35A, 44-200 Rybnik, Polska, e-mail: greg3276@gmail.com

³Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

ABSTRACT. *Eriocrania salopiella* (STAINTON, 1854) (Lepidoptera: Eriocraniidae) in Poland.

During field research carried on Microlepidoptera, *Eriocrania salopiella* has been recorded in Poland for the first time. The habitat of the species are woodlands with *Betula pendula*.

KEY WORDS: Lepidoptera, Eriocraniidae, new species, Upper Silesia, Śląskie Voivodeship, Podkarpackie Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Eriocraniidae REBEL, 1901 są niewielką rodziną o zasięgu holarktycznym, liczącą 24 gatunki w światowej faunie. Dotychczas opisano 6 rodzajów, jednak wielu autorów umieszcza wszystkie gatunki występujące w Europie w obrębie jednego rodzaju *Eriocrania* ZELLER, 1851 (BENGTSSON *et al.* 2008, BUSZKO & NOWACKI 2017). Większość gatunków występujących w Polsce spotykana jest nieczęsto i lokalnie, a stan poznania rodziny w kraju nie jest zadowalający. Prawdopodobnie największy wpływ na tę sytuację ma biologia tych gatunków. Należy tu wymienić wysoki stopień trudności hodowli oraz wyłącznie dzienną aktywność niektórych gatunków, gdyż te aktywne nocą stosunkowo łatwo można stwierdzić przy pomocy wabienia do światła.

Eriocrania salopiella występuje w Europie północnej, zachodniej i wschodniej. Stwierdzono jej występowanie m. in. w Niemczech, Czechach i Litwie, ale dotąd nie podano jej ze Słowacji, Ukrainy i Białorusi. W 2010 roku gatunek został wykazany z Belgii i już wówczas stopień poznania jego rozszedlenia w Europie był zbliżony do współczesnego (WULLAERT 2010) Gąsienica żeruje głównie na *Betula pubescens* EHRH. Imago lata od końca kwietnia do połowy maja, głównie w siedliskach wilgotnych (BENGTSSON *et al.* 2008).

MATERIAŁ I METODY

Eriocraniidae aktywne wyłącznie w dzień są trudne do zauważenia z uwagi na małe rozmiary ciała. Wyszukiwanie imagines podczas ich odpoczynku na pniach drzew jest czasochłonne i przynosi niewielkie rezultaty. Najlepsze efekty przynosi połów motyli w locie za pomocą siatki entomologicznej. Motyle są najlepiej widoczne, kiedy poruszają się oświetlone światłem słonecznym na ciemniejszym, zacienionym tle.

WYNIKI

W wyniku badań nad Microlepidoptera Polski znaleziono *Eriocrania salopiella* (STANTON, 1854) na dwóch stanowiskach:

woj. podkarpackie: Brzoza Stadnicka (EA96), 17.04.2022, 1 ex., 24.04.2022, 1 ex., leg. F. Paluch (Ryc. 1).

Obserwacje w Brzozie Stadnickiej prowadzono od godzin porannych do południa. Stanowisko zlokalizowane jest w sąsiedztwie linii energetycznej wysokiego napięcia oraz pod nią. Liczne zadrzewienia z przewagą brzozy brodawkowatej *Betula pendula* ROTH. sąsiadują z użytkami rolnymi. Nie odnotowano obecności *Betula pubescens* EHRH. Stanowisko nie wyróżnia się na tle regionu pod względem fizjonomii zbiorowisk roślinnych. Szczyt aktywności imagines Eriocraniidae przypadał między godziną dziewiątą a jedenastą rano;

Ryc. 1. *Eriocrania salopiella* (STANTON, 1854), Brzoza Stadnicka, 17.04.2022 (fot. F. Paluch).

Fig. 1. *Eriocrania salopiella* (STANTON, 1854), Brzoza Stadnicka, 17.04.2022 (photo F. Paluch).

woj. śląskie: rez. „Łęczczok” (CA05), 21.04.2021, 2 exx., 25.04.2022, 1 ex., 17-21.03.2023, 9 exx., e. l., larvae 26.05.2022, *Betula pendula*, 10.03.2024, 1 ex., e. l., larva 26.05.2023, *Betula pendula*.

Podczas prac badawczych nad entomofauną rezerwatu „Łęczczok” kilkakrotnie stwierdzono występowanie *Eriocrania salopiella*. Badania prowadzono przez kilka kolejnych lat głównie na wschodnim krańcu rezerwatu od strony miejscowości Babice, na polanach usytuowanych wzdłuż skraju lasu, porośniętych krzewami i młodymi drzewkami – głównie brzozy brodawkowatej *Betula pendula*. Jeden okaz *E. salopiella* złowiono także w centralnej części rezerwatu, pomiędzy stawami Brzeziniak a Babiczok

Ryc. 2. Siedlisko *Eriocrania salopiella* (STAINTON, 1854) w rezerwacie „Łęczczok” (fot. A. Larysz).

Fig. 2. Habitat of *Eriocrania salopiella* (STAINTON, 1854) in “Łęczczok” Nature Reserve (photo A. Larysz).

Południowy, w lesie ze znacznym udziałem brzozy – głównie stare i mocno uszkodzone przez wichury drzewa (Ryc. 2). Imagines *E. salopiella* łowiono w ciągu dnia w godzinach przedpołudniowych. Miny z gąsienicami do hodowli zbierano na młodych drzewach *Betula pendula*.

Hodowla *E. salopiella*, podobnie jak i innych gatunków z rodziny Eriocraniidae jest trudna. Główną przyczyną niepowodzeń w hodowli jest długi czas trwania, wynoszący niemal cały rok, dlatego najlepsze efekty uzyskuje się po zebraniu znacznej ilości materiału hodowlanego. Motyle latają w kwietniu i maju, a gąsienice pojawiają się zazwyczaj w pierwszej i drugiej dekadzie maja. Po stosunkowo krótkim okresie żerowania, gąsienice opuszczają miny i zakopują się w glebie tworząc kokony, w których pozostają aż do następnej wiosny. Najlepsze rezultaty przyniosła hodowla w niewielkich doniczkach, wypełnionych glebą pochodzącą z terenu występowania gatunku, zabezpieczonych dodatkowo siatką. Doniczki wkopano w ziemię w celu zapewnienia warunków zimowania zbliżonych do naturalnych.

Okazy dowodowe znajdują się w prywatnych kolekcjach Filipa Palucha i Grzegorza Gawlika.

PODSUMOWANIE

Wygląd imago *Eriocrania salopiella* jest dość charakterystyczny, dzięki czemu możliwe jest oznaczenie gatunku na podstawie cech morfologicznych. Szczególną wartość diagnostyczną mają dwie cechy:

– obecność dużej, wyraźnej, jasnej plamki w kształcie trójkąta przy tylnym brzegu przedniego skrzydła;

– znaczny fragment strzępiny skrzydła tylnego ma jasnokremową barwę (BENGTSSON *et al.* 2008).

Występowanie *Eriocrania salopiella* w innych lokalizacjach w Polsce jest wysoce prawdopodobne. Intensyfikacja prac terenowych zmierzających do poznania Eriocraniidae przez polskie środowisko lepidopterologiczne przyniosłaby z pewnością dużą liczbę wartościowych stwierdzeń w regionach dotąd słabo przebadanych.

PIŚMIENNICTWO

- BENGTSSON B., JOHANSSON R., PALMQVIST G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae – Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala, 646 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- WUALLERT S. 2010. *Eriocrania salopiella* (Lepidoptera: Eriocraniidae), new to the Belgian fauna. *Phegea* 38(4): 125–127.

Accepted: 14 January 2025; published: 24 January 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>